

«ЎЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИШ СИСТЕМАСИДА АРАЛИҚТАН ОҚИЎДЎН ИНТЕГРАЦИЯСИ»

atamasında IV Xalqaraliq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В УЗБЕКИСТАНЕ

Данияров Манас,
студент 4 курса НГПИ

Аннотация: В статье рассматривается актуальность внедрения инновационных методов в процесс обучения русскому языку как иностранному. Речь идет об интенсивном поиске новых подходов, форм и инновационных методов обучения русскому языку, где директивная модель обучения заменяется интерактивной моделью, более продуктивной и ориентированной на личность студента.

Ключевые слова: образование, методика обучения, коммуникация, межличностный подход, компетентность.

Процесс интеграции Узбекистана в мировое сообщество, ставит такие важные задачи как, коренное обновление содержания обучения иностранным языкам, их переоценивание, исходя из требований и необходимости современного языкового обучения. Вопрос «внедрения передовых стандартов высшего образования, в частности поэтапный переход от образования, учебные программы которого направлены на получение теоретических знаний, к системе образования, направленной на формирование практических навыков, исходя из международного опыта», затронутый в Указе Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года», вызывает необходимость формирования сферы языкового обучения на основе инновационных принципов [1. с. 4].

Изучение иностранных языков является не только средством интеллектуального образования, но и процессом формирования личности человека путем знакомства с образовательными богатствами и ценностями других культур и применения их в собственной культурной жизни.

Русский язык — это не только сфера коммуникативных отношений, передачи соответствующих знаний, но и среда обитания, и средство существования, самосохранения и поступательного развития народа.

Характерно, что статус государственного русскому языку придан только в Беларуси, из числа всех стран СНГ. Такое положение обеспечивает русским (примерно 1,5 млн человек) равный доступ к образованию и деятельности во всех государственных органах этой страны. В Беларуси свободно тиражируются российские издания научного и художественного характера, растет количество русских школ, имеется несколько телевизионных каналов, вещающих на русском языке. В Киргизии русский язык имеет статус официального, в

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASINDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASI»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

Казахстане, согласно Конституции государства (ст. 7), в организациях государственных и местного самоуправления наравне с государственным казахским также официально употребляется и русский язык. В других бывших советских республиках русский язык практически сведен до языка национального меньшинства, в лучшем случае он признается в качестве языка межнационального общения.

Так, в Азербайджане русский язык не имеет официального статуса, но он неофициально выполняет функцию межнационального общения для более половины всего населения страны.

Важно иметь в виду, что в прибалтийских странах, в первую очередь таких как Латвия и Эстония, где русскоязычное население проживает достаточно компактно и составляет значительную часть, до сих пор не реализовано его право официально пользоваться родным языком. Нелишне заметить, что именно эти государства как члены Европейского союза утверждают уважение к правам человека, а в действительности игнорируют их по отношению к русскоязычному населению.

Идет процесс резкого сокращения количества образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке, а русскоязычное население не имеет возможности смотреть телевидение на родном языке.

Русский язык сегодня — один из важных и распространенных языков в мире. Он является родным для 170 млн человек на земле. Десятки миллионов говорящих на русском языке живут сейчас за рубежом, около 278 млн — изучают его. Русский язык служит важным связующим звеном между Россией и её соотечественниками за границей, для 30 млн которых он является родным. Это надежная гарантия успешного развития гуманитарных и экономических отношений с другими странами и в первую очередь с государствами СНГ.

Россия — многонациональная страна. Народы, проживающие в этой стране, развивают свои культурные ценности и язык. Русский язык является в России языком международного масштаба. Знание русского языка важно для всех людей, он облегчает общение народов, населяющих страну, помогает найти взаимопонимание. Ведь каждый язык помогает достичь отношения между людьми. Русский язык — это язык русских народов, на котором говорят люди разных стран мира. Он же и язык мирового общения на сегодняшний день. Русский язык из года в год приобретает большой престиж в мире. Вновь укрепляет своё мировое значение. Таким образом стал языком разных

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

международных мероприятий, на нём пишут особые международные документы. День за днём, многими столетиями растёт его влияние на другие языки мира. Русский язык—это международный язык. Он остаётся самым главным языком мира. По официальным сведениям международной организации ЮНЕСКО в мире существует 2796 языков, а по разным источникам—от 2500 до 7000. Русский язык по численности говорящих на нём занимает восьмое место. Им владеют более 258 миллионов человек. В период бывшего Советского Союза преподаванию русского языка в Узбекистане уделялось особое внимание, этот процесс вёлся на обязательной основе. Даже в настоящее время преподавание русского языка в нашей республике не утратило своего значения, хотя и не является обязательным, как раньше. После приобретения независимости Республики Узбекистан в XX и начале XXI века русский язык в какой-то мере ослабел, но не утратил своего значения. На ослабление оказало влияние переселение русских, после которого чуть уменьшилось значение в сфере использования русского языка между жителями республики. Но, несмотря на сложный путь, русский язык сегодня укрепляет своё значение, развиваясь, он распространяется в стране. Значимость современного русского языка в стране очень высока. В республике издаются учебники по русскому языку для иноязычных школ, в которых используется методика изучения русского как иностранного. В Узбекистане русский язык является языком межнационального общения. Он имеет некоторые формальные роли, разрешенные в официальных документах, и является вторым языком страны. В Узбекистане ведётся работа по поддержке учителей русского языка. Теперь учителям, у которых имеется сертификат ТРКИ, уровня владения русским языком не ниже показателя С1, устанавливается надбавка к зарплате в размере 50 %. Это предусмотрено в Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию изучения иностранных языков» № 34 от 19 января 2022-года. Сегодня Россия и Узбекистан реализуют ряд совместных образовательных проектов, направленных на укрепление знания русского языка в стране. Русский язык по распространённости и социальной значимости уступает только государственному языку, и его изучение обязательно в средних школах Узбекистана. В Ташкенте действует филиал Российского государственного педагогического университета им. Герцена, что является важным стимулом на

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

пути развития русского языка. Помимо подготовки бакалавров и магистров, он также занимается профессиональной переподготовкой педагогов.

Между Министерством народного образования Республики Узбекистан и Министерством просвещения Российской Федерации подписан меморандум сотрудничества, в ходе которого реализован просветительский спецпроект, называемый «Класс!», направленный на совершенствование метода преподавания русского языка как иностранного. В октябре 2020 года Министерством просвещения России и Министерством образования Узбекистана при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» на базе Российского государственного педагогического университета им. Герцена запущен проект на совершенствование преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке в Узбекистане до 2030 года. Как выяснилось, в 2020–2030 годах в республику планируется направить до тысячи российских специалистов, создать 14 региональных центров повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров в системе народного образования Узбекистана, а также поэтапно охватить до 10 тысяч школ страны. В 2021-году в Узбекистане принят законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон «О государственном языке» Республики Узбекистан». В нём содержатся положения, касающиеся статуса других языков (в республике проживает около 100 наций) и недопустимости дискриминации по языковому признаку. В 2020–2022 годах русский язык в Узбекистане получил больше условий для развития, чем раньше, кроме филиалов российских вузов, были открыты новые учебные заведения, новые филиалы вузов России, преподавание в которых ведётся на русском языке. Сегодня русский язык остаётся не только основным языком межнационального общения, но и постепенно распространяется по всему миру. 2023 год в странах СНГ объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения. И трудно сказать, что за последние 20 лет роль русского языка в мире снизилась. Русский язык остаётся одним из самых влиятельных языков мира, языком межнационального общения и одним из официальных языков ООН. При этом значимая роль русского языка в мире обозначается его культурным значением, силой и ценностью.

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

Литература:

1. Зинин С. И. Русский язык в Узбекистане. [Электронный ресурс] / Зинин С. И. Режим доступа: <http://www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=2955>
2. Фельде О. В. Русский язык в ближнем и дальнем зарубежье//Русский язык в Красноярском крае. Вып.1: сборник статей. Красноярск: РИО КГПУ, 2002.
3. Чепурных Е.Е Русский язык в мире: современное состояние и тенденции распространения. Москва, 2005.
4. Кельдиев Т. Т. Русский язык. Учебное пособие. Ташкент, 2018. РИА Новости. Русский язык и Узбекистан. /
5. Савчук С. Русский язык и Узбекистан. Режим доступа: https://ria.ru/http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=108915
<https://lex.uz/ru/docs/5831981>